

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАЗБОЯ

Нуралиева Захрохон Улугбек кизи

Курсант 3-курса 336-группы очного образования

Академии МВД Республики Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185418>

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы понятия грабежа, а также осуществление субъектами профилактики правонарушений специальной профилактики разбоя. Решение комплексных задач по профилактике разбоя.

Ключевые слова. Разбой, преступление, профилактика, субъекты профилактики правонарушений, виды профилактики правонарушений, специальная профилактика.

Профилактика правонарушений и борьба с преступностью, обеспечение общественной безопасности являются конституционным условием стабильного существования и поступательного развития общества, создания достойных условий и уровня жизни граждан.

Решение всего этого комплекса задач невозможно без постоянной государственной поддержки, объединения и координации усилий республиканских и местных органов власти и управления, активного привлечения негосударственных структур, общественных объединений и населения.

Действия, начатые как тайное хищение чужого имущества, но затем обнаруженные потерпевшим или другими лицами и, несмотря на это, продолженные виновным с целью завладения имуществом или его удержания с применением им насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, должны квалифицироваться как грабеж, а в случае нападения с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия как разбой.

Насильственные действия, совершенные виновным после окончания тайного хищения чужого имущества с целью избежания задержания, не могут рассматриваться как грабеж или разбой. В зависимости от характера насилия и наступивших последствий, содеянное следует квалифицировать как кражу, при наличии признаков других преступлений по совокупности с ними[1].

Современные грабежи и разбои характеризуются обострением качественных характеристик. Более половины грабежей (52 %) совершены с применением насилия, 24 % разбоев сопряжены с убийством и 27 % разбоев - с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Значительно увеличилось число вооруженных разбоев: 16 % совершено с оружием, 57 % - с ножами, 27 % - с предметами, используемыми в качестве оружия. Особенностью современных разбоев является применение преступником современного боевого оружия (АК, АКМ, ПМ) и «нелетального» оружия (газового, электрошокового и др.).

Современные грабежи и разбои отличаются особой дерзостью и открытостью совершения: 78 % грабежей и 25 % разбоев совершаются в общественных многолюдных местах; 16 % грабежей и 41 % разбоев совершено в квартирах и домах потерпевших; 66 % грабежей и 65 % разбоев происходят в будние дни, 64 % грабежей совершены в дневные часы. Изменился количественный состав участников преступления: 63 % грабежей и 82 % разбоев совершаются в группе[2].

Специальная профилактика осуществляется путём воздействия на общественные группы, отдельных лиц и организации или сферы деятельности, в отношении которых есть основания полагать, что они обладают повышенной криминогенностью или виктимностью. Так, например, повышенная криминогенность отдельной личности может определяться предшествующими фактами совершения преступлений (в этом случае криминологическая профилактика направлена на недопущение рецидива), административных и должностных правонарушений, аморальных поступков, поведением, которое явно не соответствует выполняемой социальной роли, целевыми установками, достижение которых невозможно для данного человека с использованием законных средств.

Схожими являются и криминогенные характеристики общественных групп: сюда может быть отнесена антиобщественная, протестная направленность группы, политический или социальный радикализм, входящие в противоречие с присущими обществу в целом нравственные установки и системы ценностей. В числе главных принципов, как общего, так и специального предупреждения преступности всеми криминологами называется законность.

Недопустимо применение предупредительных мер, носящих дискриминационный характер, необоснованно ограничивающих права и законные интересы граждан.

Рассматривая разбой как вид преступления против собственности, целесообразно сказать о том, что специальная их профилактика может заключаться в воздействии на отдельные группы граждан, в том числе на лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и склонным к совершению новых преступлений [3].

Специальная профилактика органично дополняет и конкретизирует общее, но меры специальной профилактики принимаются в разрезе отдельных его составляющих и имеют временные границы. Стоит заметить, что они строго целенаправлены, специализированы и так или иначе локализованы во времени и пространстве применительно к определенным срокам проведения, к различным отраслям хозяйства и т. д.

Меры специальной профилактики разбоев классифицируются по разным основаниям. Используются и рассмотренные классификационные критерии, т.е. специально-криминологические меры различаются по содержанию (экономические, политические, культурно-воспитательные и др.), по масштабам действия (общегосударственные, региональные и др.).

Дифференциация мер специальной профилактики осуществляется и по иным основаниям.

По степени радикальности можно разбоев:

- а) оказывающие профилактическое воздействие на возможность возникновения криминогенных явлений и ситуаций;
- б) нейтрализующие (блокирующие, минимизирующие) такие явления и ситуации;
- в) полностью устраняющие их.

По правовой характеристике различаются специально криминологические меры: базирующиеся на нормах права, но ими не регламентированные (например, правовое просвещение и воспитание), и детально урегулированные юридическими нормами.

При этом меры второго вида подразделяются на регламентированные нормами

административного, уголовного, гражданского, трудового, процессуального и других отраслей права[4].

Специальная профилактика представляет собой криминологическую профилактику, объектом которой будут причины, условия и иные детерминанты преступности.

Таким образом, общая профилактика преступлений, в том числе разбоев как вида преступлений против собственности, включает в себя формы деятельности, направленные на такое управление социальными процессами, которое снижает возможность проявления предпосылок антиобщественного поведения. Суть заключается в том, что осуществление мер общей профилактики преследует цель мобилизовать членов общества на борьбу с теми явлениями социальной действительности, которые при определенных условиях создают возможность перехода индивидов на антиобщественные позиции. При этом общая профилактика оказывает многоплановое влияние на выбор вариантов поведения, приемлемых для общества[5].

Специальная профилактика разбоев, в отличие от общей, имеет целенаправленный характер на недопущение преступлений.

Таким образом, специально-криминологические мероприятия должны разрабатываться и осуществляться применительно к разным видам преступлений и типам преступного поведения, к различным сферам общественной жизни, социальным группам, отраслям хозяйства, ибо они характеризуются особенностями процессов детерминации. Специальные меры профилактики разбоев как вида преступлений против собственности должны быть строго целенаправленными, специализированными и так или иначе локализованы во времени и пространстве применительно к определенным срокам проведения, к различным лицам и т.д.

References:

1. Постановление пленума верховного суда Республики Узбекистан от 30 апреля 1999 года №6 «О судебной практике по делам о хищениях чужого имущества путем кражи, грабежа и разбоя» // https://buxgalter.uz/en/doc?id=4348_postanovlenie_plenuma_verhovnogo_suda_respubliki_uzbekistan_ot_30_04_1999_g_n_6_o_sudebnoy_praktike_po_delam_o_hishcheniyah_chujogo_i_mushchestva_putem_kraji_grabeja_i_razboya&prodid=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
2. В.И. Коваленко. Криминологическая характеристика современных грабежей и разбоев и меры их предупреждения. диссертация кандидат юридических наук <https://www.dissercat.com/content/kriminologicheskaya-kharakteristika-sovremennykh-grabezhei-i-razboev-i-mery-ikh-preduprezhde>
3. С.А. Лобачева Криминологическая характеристика и профилактика разбоев // <https://elib.pnzgu.ru/files/eb/doc/ССНсqQeJORmf.pdf>
4. Кушбаков Д., Эгамбердиев В. Профилактика инспекторининг криминоген вазиятни ўрганиш ва таҳлил қилиш фаолияти //Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления. – 2024. – Т. 1. – №. 8. – С. 194-198.
5. Кушбаков Д. Профилактика инспекторларининг маъмурий худудда жамоат

тартибини сақлаш ва хавфсизликни таъминлаш фаолиятининг асосий йўналишлари,
шакл ва усуллари //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2024. –
Т. 1. – №. 6. – С. 91-95.

